

Avaliação Comparativa e Otimização de Modelos de Machine Learning para Classificação de Polaridade em Críticas de Filmes em Português

Comparative Evaluation and Optimization of Machine Learning Models for Polarity Classification in Portuguese Movie Reviews
Evaluación Comparativa y Optimización de Modelos de Machine Learning para la Clasificación de Polaridad en Críticas de Películas en Portugués

Recebido
Received
Recibido
Novembro, 2025
November, 2025
Noviembre, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Março, 2026
March, 2026
Marzo, 2026

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2026
Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20297694

São Paulo
v. 4 | n. 4
v. 4 | i. 4

e44534

Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2026

Robert Richard Neves C. dos Santos¹
robert.santos01@fatec.sp.gov.br

Allan Messias Pinto¹
allan.messias01@fatec.sp.gov.br

Carlos Eduardo França Amador¹
carlos.amador@fatec.sp.gov.br

José Augusto Theodósio Pazetti¹
jose.pazetti01@fatec.sp.gov.br

Vagner dos Santos Macedo¹
vagner.macedo2@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Baixada Santista - Faculdade de Tecnologia Rubens Lara

Resumo:

Este estudo detalha a avaliação de modelos de Machine Learning para a classificação de polaridade (positiva, negativa e neutra) em sentenças da língua portuguesa. O fluxo de trabalho experimental envolveu duas análises principais. Primeiramente, um conjunto de dados foi rotulado e vetorizado (TF-IDF com 2000 features) para treinar um modelo base Multinomial Naive Bayes (divisão 80/20), que alcançou uma acurácia de 38%. Em uma segunda análise, o mesmo conjunto de dados foi vetorizado (TF-IDF com 5000 features) e avaliado (divisão 75/25) com quatro modelos baseline: SVM Linear, KNN (k=5), Naive Bayes e Regressão Logística. Os modelos SVM (LinearSVC) e LogisticRegression obtiveram os melhores resultados (acurácia: 0.42), enquanto KNN apresentou o pior desempenho (acurácia: 0.26). Uma otimização de hiperparâmetros com GridSearchCV foi aplicada aos modelos de melhor desempenho (SVM e Regressão Logística), mas não resultou em melhoria de performance. A análise final indica que todos os modelos testados apresentaram desempenho geral limitado, com dificuldade significativa em distinguir corretamente as três classes de polaridade.

Palavras-chave *Processamento de Linguagem Natural; Análise de Sentimentos; Aprendizado de Máquina; Classificação de Texto.*

Abstract:

This study details the evaluation of Machine Learning models for polarity classification (positive, negative, and neutral) in Portuguese language sentences. The experimental workflow involved two main analyses. First, a dataset was labeled and

vectorized (TF-IDF with 2000 features) to train a baseline Multinomial Naive Bayes model (80/20 split), which achieved 38% accuracy. In a second analysis, the same dataset was vectorized (TF-IDF with 5000 features) and evaluated (75/25 split) with four baseline models: Linear SVM, KNN (k=5), Naive Bayes, and Logistic Regression. The SVM (LinearSVC) and LogisticRegression models achieved the best results (accuracy: 0.42), while KNN showed the worst performance (accuracy: 0.26). Hyperparameter optimization using GridSearchCV was applied to the top-performing models (SVM and Logistic Regression) but resulted in no performance improvement. The final analysis indicates that all tested models showed limited overall performance, with significant difficulty in correctly distinguishing the three polarity classes.

Keywords: *Natural Language Processing; Sentiment Analysis; Machine Learning; Text Classification.*

Resumen:

Este estudio detalla la evaluación de modelos de Machine Learning para la clasificación de polaridad (positiva, negativa y neutra) en frases de la lengua portuguesa. El flujo de trabajo experimental implicó dos análisis principales. Primero, un conjunto de datos fue etiquetado y vectorizado (TF-IDF con 2000 features) para entrenar un modelo base Multinomial Naive Bayes (división 80/20), que alcanzó una precisión (accuracy) del 38%. En un segundo análisis, el mismo conjunto de datos fue vectorizado (TF-IDF con 5000 features) y evaluado (división 75/25) con cuatro modelos base: SVM Lineal, KNN (k=5), Naive Bayes y Regresión Logística. Los modelos SVM (LinearSVC) y LogisticRegression obtuvieron los mejores resultados (precisión: 0.42), mientras que KNN presentó el peor rendimiento (precisión: 0.26). Se aplicó una optimización de hiperparámetros con GridSearchCV a los modelos de mejor rendimiento (SVM y Regresión Logística), pero no resultó en una mejora del desempeño. El análisis final indica que todos los modelos probados presentaron un rendimiento general limitado, con dificultades significativas para distinguir correctamente las tres clases de polaridad.

Palabras clave: *Procesamiento de Lenguaje Natural; Análisis de Sentimientos; Aprendizaje Automático; Clasificación de Texto.*

1. INTRODUÇÃO

O processamento de linguagem natural (PLN) é frequentemente descrito como um subcampo da ciência da computação e da inteligência artificial dedicado ao estudo de técnicas que possibilitam a interpretação automática de textos e fala. No contexto da língua portuguesa, especialmente no domínio das críticas cinematográficas, a tarefa de classificação de sentimentos costuma ser tratada como um desafio devido à presença de subjetividade, ironias e elementos culturais que podem influenciar a interpretação das sentenças.

Em estudos que buscam desenvolver classificadores desse tipo, costuma-se considerar etapas como a preparação do corpus, a definição de técnicas de vetorização e a escolha dos algoritmos de aprendizado de máquina. Esses componentes tendem a influenciar o desempenho final do sistema, e a etapa de avaliação frequentemente é tratada como central para comparar diferentes configurações.

Este artigo propõe um fluxo de trabalho experimental para implementação e análise de um classificador de polaridade. O estudo utiliza um corpus de sentenças rotuladas (`base_com_polaridade_transformer.csv`) e contempla duas etapas principais. Na primeira, é conduzido um experimento inicial com um modelo Multinomial Naive Bayes, estabelecendo um ponto de partida. Na segunda, são comparados quatro algoritmos de classificação — Naive Bayes, SVM (LinearSVC), KNN ($k=5$) e Regressão Logística — a partir de uma divisão tradicional treino-teste, utilizando a métrica de Acurácia. Também é explorado o efeito da otimização de hiperparâmetros (GridSearchCV) nos modelos que apresentarem melhor desempenho preliminar.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os conceitos teóricos e as técnicas computacionais que fundamentam as etapas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e modelagem de Machine Learning adotadas neste estudo.

2.1 Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Segundo Stryker e Holdsworth ([s.d.]), o processamento de linguagem natural (PLN) é um subcampo da ciência da computação e da inteligência artificial (IA) que usa aprendizado de máquina para que os computadores possam entender textos e palavras faladas da mesma forma que humanos. "As organizações podem classificar, ordenar, filtrar e entender a intenção ou o sentimento oculto nos dados linguísticos." (AMAZON WEB SERVICES, [s.d.], n.p.). Este estudo se concentra em uma subárea de grande relevância do PLN: a Análise de Sentimentos.

2.2 Análise de Sentimentos

A análise de sentimentos é uma técnica de Processamento de Linguagem Natural (PLN) que aplica linguística computacional e machine learning para identificar o tom emocional em dados textuais, permitindo a classificação da polaridade em categorias como positiva, neutra ou negativa (ELASTIC, [s.d.]

2.3 Pré-processamento e Vetorização de Texto

Segundo a Codefinity ([s.d.]), as etapas comuns de pré-processamento para preparar o texto incluem a tokenização, a remoção de stopwords (palavras de parada) e a aplicação de stemming ou lematização (redução das palavras às suas formas raiz).

A transição da linguagem textual pré-processada para um formato numérico é fundamentada nos princípios da Álgebra Linear. Conforme Tyagi (2021), a Álgebra Linear é a fundação matemática dos modelos de Machine Learning, pois ela resolve o problema de representar os dados (como o texto) em formatos que as máquinas entendem, especificamente vetores e matrizes.

O processo de vetorização, portanto, mapeia o corpus para um Espaço Vetorial de Features (Vetorização) para a utilização do TF-IDF (Frequência do Termo-Inversa Frequência do Documento), utilizado neste trabalho, que "[...] é uma medida estatística usada para avaliar o quão relevante uma palavra é para um documento em uma coleção de documentos (ou corpus)." (LEARN DATA SCI, [s.d.], n.p., tradução nossa).

2.4 Algoritmos de Classificação Supervisionada

Com os dados vetorizados, algoritmos de aprendizado supervisionado podem ser treinados. Este trabalho avalia um conjunto de classificadores clássicos e eficazes para tarefas de PLN:

Naive Bayes, um classificador probabilístico; Support Vector Machines (SVM), classificador linear que busca encontrar o hiperplano ótimo que melhor separa as classes no espaço de features; Regressão Logística (Logistic Regression), modela a probabilidade de uma determinada classe; e K-Nearest Neighbors (KNN), algoritmo de aprendizado baseado em instância, ou lazy learning.

O objetivo do treinamento é ajustar os parâmetros internos do modelo até que ele aprenda a mapear corretamente os dados rotulados às suas saídas correspondentes (YOKOYAMA, 2020).

2.5 Métricas de Avaliação

Em problemas de classificação, muitas vezes a acurácia sozinha não é uma boa métrica de avaliação, pois em casos de dados desbalanceados ela pode nos dar uma falsa sensação de que o modelo está indo bem. [...] Portanto, embora a acurácia seja uma métrica útil, é fundamental complementá-la com outras métricas para uma análise mais abrangente. (ALVES, 2020, n.p.).

- Precisão (Precision): Das instâncias classificadas como uma classe, quantas estavam corretas
- Revocação (Recall): Das instâncias que realmente pertencem a uma classe, quantas o modelo conseguiu identificar.
- F1-Score: A média harmônica entre Precisão e Revocação, fornecendo uma métrica de equilíbrio única, útil quando há desbalanceamento de classes.

3. MÉTODO

Todo o fluxo de trabalho experimental, desde a coleta de dados até a modelagem e visualização, foi implementado na linguagem de programação Python, utilizando o ambiente de desenvolvimento Google Colab. Foram empregadas bibliotecas centrais do ecossistema de Data Science, notadamente Scikit-learn (para vetorização, modelagem, otimização e avaliação), Pandas (para manipulação de dados) e Matplotlib/Seaborn (para geração de gráficos).

Essas ferramentas mencionadas serviram como base para o desenvolvimento e avaliação dos modelos de classificação de sentimentos, detalhando as ferramentas e procedimentos aplicados em cada etapa experimental.

3.1 Preparação dos Dados e Rotulagem dos Dados

A etapa inicial consistiu na coleta de dados via Web Scraping, “[...] uma coleção de práticas usadas para extrair automaticamente.” (HOLCOMBE, 2025, n.p.) de críticas do filme "Divertida Mente" de três portais especializados (AdoroCinema, Omelete e Plano Crítico), como detalhado na Seção 4.1.

Esse corpus foi processado com técnicas de PLN (limpeza, tokenização, lematização), gerando o arquivo de sentenças (sentencas_para_rotular.csv) utilizado como entrada. Sobre este corpus, foi aplicado um processo de classificação de sentimentos para gerar os rótulos de polaridade ("positivo", "negativo" ou "neutro"). Este procedimento resultou no arquivo base_com_polaridade_transformer.csv, que constituiu o conjunto de dados (Ground Truth) para as etapas de modelagem subsequentes.

3.2 Vetorização e Pré-Processamento

Os dados do arquivo base_com_polaridade_transformer.csv foram separados em features (X = sentença) e rótulos (y = polaridade). Duas estratégias de vetorização TF-IDF (TfidfVectorizer) foram empregadas, correspondendo às duas análises:

- Vetorização (Análise 1): Utilização de bigramas (ngram_range=(1, 2)) com limite de 2000 features.
- Vetorização (Análise 2): Limitação do vocabulário a 5000 features.

Em ambas as análises, os rótulos textuais (y) foram convertidos para valores numéricos utilizando LabelEncoder.

3.3 Avaliação (Análise 1 - Naive Bayes)

Na primeira análise, os dados vetorizados (2000 features) foram divididos em 80% para treino e 20% para teste (train_test_split, com random_state=42). Um modelo MultinomialNB foi então treinado e avaliado com base nessa divisão.

3.4 Avaliação Comparativa (Análise 2 – Modelos Supervisionados)

Na segunda análise, os dados vetorizados (5000 features) foram divididos em 75% para treino e 25% para teste (train_test_split, com random_state=42 e stratify=y). Quatro modelos de classificação foram selecionados para a avaliação de baseline: LinearSVC (SVM), KNeighborsClassifier (KNN, k=5), MultinomialNB (Naive Bayes) e LogisticRegression (Regressão Logística).

3.5 Otimização de Hiperparâmetros

Os modelos que obtiveram o melhor desempenho na Análise 2 (SVM e Regressão Logística) foram selecionados para uma etapa de otimização de hiperparâmetros, utilizando o método GridSearchCV. A busca foi realizada com validação cruzada de 3 dobras (cv=3), utilizando a "acurácia" como métrica de pontuação (scoring).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção detalha as duas principais fases de análise do projeto. A primeira subseção (4.1) foca na análise exploratória do corpus para identificar padrões linguísticos e correlações. A segunda subseção (4.2) apresenta os resultados da avaliação comparativa e otimização dos modelos de Machine Learning para classificação de polaridade.

4.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO CORPUS

Antes da modelagem, foi realizada uma análise estatística e exploratória sobre um corpus de críticas do filme mencionado, coletadas de três portais especializados: AdoroCinema, Omelete e Plano Crítico.

O corpus foi focado no filme 'Divertida Mente' devido à sua temática central. A narrativa do filme personifica emoções (Alegria, Tristeza, Medo, Raiva), o que provoca discussões explicitamente sentimentais nas críticas. Essa característica torna o corpus um objeto de estudo ideal para a tarefa de classificação de polaridade, como evidenciado qualitativamente nas nuvens de palavras (Figuras 1-3).

Figura 1 – Nuvem de Palavras (AdoroCinema)

Fonte: Elaborado no Colab pelos Autores (2025).

Figura 4 – Heatmap de Correlação entre Métricas Textuais e Sentimentos

Fonte: Elaborado no Colab pelos Autores (2025).

4.2 RESULTADOS DA MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO

Esta segunda fase detalha os resultados obtidos nas duas análises metodológicas, focando no desempenho dos modelos para a classificação de polaridade.

O modelo MultinomialNB (divisão 80/20, 2000 features) apresentou uma acurácia geral de 38%, indicando um desempenho limitado na distinção entre sentimentos. A análise do relatório de classificação (conforme Figura 5) revelou padrões específicos:

Figura 5 – Relatório de Classificação (Análise 1: Naive Bayes)

	precision	recall	f1-score	support
negativo	0.29	0.50	0.36	4
neutro	0.40	0.29	0.33	7
positivo	0.50	0.40	0.44	5
accuracy			0.38	16
macro avg	0.40	0.40	0.38	16
weighted avg	0.40	0.38	0.38	16

Fonte: Elaborado no Colab pelos Autores (2025).

A Matriz de Confusão (Figura 6) reforça essa dificuldade, evidenciando que 4 das 7 instâncias 'neutras' foram incorretamente classificadas como 'negativo'.

Figura 6 – Matriz de Confusão

Fonte: Elaborado no Colab pelos Autores (2025).

"GridSearchCV é uma técnica para encontrar os valores ideais dos parâmetros a partir de um determinado conjunto de parâmetros em uma grade." (BANSAL, 2021, n.p., tradução nossa).

Para isso, a otimização de hiperparâmetros (GridSearchCV) foi aplicada aos dois melhores modelos da Análise 2 (Figura 7):

- SVM (GridSearch): A busca pelos melhores hiperparâmetros (C: [0.1, 1, 2, 5]) não resultou em alteração de desempenho, mantendo a acurácia em 0.4211.
- Logistic Regression (GridSearch): A busca (C: [0.1, 1, 2, 5], solver: ["lbfgs", "liblinear"]) resultou em uma piora no desempenho, com a acurácia caindo para 0.3684.

Os modelos SVM e Logistic Regression, apesar de apresentarem uma acurácia geral de 42%, mostraram desempenho bastante limitado na tarefa proposta.

Na prática, esses algoritmos falharam quase que totalmente em identificar corretamente as classes "neutro" e "positivo", concentrando a maior parte de suas previsões na classe dominante.

Esse comportamento evidencia não apenas a dificuldade dos modelos em capturar nuances presentes nas críticas analisadas, mas também a sensibilidade dessas abordagens a desequilíbrios nos dados e à complexidade linguística do corpus. Como resultado, o desempenho final ficou consideravelmente comprometido, reforçando a necessidade de estratégias mais adequadas para lidar com esse tipo de classificação.

Figura 7 – Comparação de Acurácia (Modelos Supervisionados)

Fonte: Elaborado no Colab pelos Autores (2025).

Figura 8 – Relatório de Classificação (SVM e Logistic Regression)

```

===== SVM (GridSearch) =====
Melhor acurácia: 0.4211
      precision    recall  f1-score   support

negativo      0.40      0.86      0.55         7
neutro        0.00      0.00      0.00         6
positivo      0.50      0.33      0.40         6

accuracy              0.42         19
macro avg      0.30      0.40      0.32         19
weighted avg   0.31      0.42      0.33         19

===== Logistic Regression (GridSearch) =====
Melhor acurácia: 0.3684
      precision    recall  f1-score   support

negativo      0.40      0.86      0.55         7
neutro        0.25      0.17      0.20         6
positivo      0.00      0.00      0.00         6

accuracy              0.37         19
macro avg      0.22      0.34      0.25         19
weighted avg   0.23      0.37      0.26         19
  
```

Fonte: Elaborado no Colab pelos Autores (2025).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos em ambas as análises experimentais indicam que os

modelos de Machine Learning testados possuem limitações significativas na classificação de polaridade do conjunto de dados que trata de polaridade.

Na avaliação comparativa (Análise 2), os modelos LinearSVC e LogisticRegression apresentaram o melhor desempenho (Acurácia: 0.42), enquanto o Naive Bayes (Análise 1) alcançou 38% de acurácia. Contudo, todos os modelos falharam em distinguir adequadamente as três classes de polaridade. A análise detalhada revelou que os modelos de melhor desempenho (SVM e LogReg) exibiram uma forte tendência a classificar instâncias como "negativo", falhando quase que totalmente em identificar as classes "neutro" e "positivo".

A otimização com GridSearchCV não trouxe melhorias, reforçando que o desafio não reside apenas nos hiperparâmetros dos algoritmos. Este desempenho geral, situando-se pouco acima da classificação aleatória (33.3%), sugere que a dificuldade principal pode estar na qualidade, no forte desbalanceamento ou na própria natureza dos rótulos no dataset `base_com_polaridade_transformer.csv`.

Trabalhos futuros devem focar em uma nova etapa de rotulagem de dados (Ground Truth) ou na aplicação de técnicas avançadas de balanceamento (como oversampling ou undersampling) antes de uma nova rodada de treinamento e otimização.

REFERÊNCIAS

ALVES, Pedro. Métricas de Avaliação de Modelos em Machine Learning – Parte 2. PA Analytics, [S.l.], 29 maio 2020. Disponível em: <https://paanalytics.net/blog/metricas-de-avaliacao-de-modelos-em-machine-learning-2/> . Acesso em: 12 nov. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. O que é processamento de linguagem natural (PLN)? [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/nlp/> . Acesso em: 30 out. 2025.

BANSAL, Shivam. Tune Hyperparameters with GridSearchCV. Analytics Vidhya, [S.l.], 15 jun. 2021. Disponível em: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/tune-hyperparameters-with-gridsearchcv/> . Acesso em: 17 nov. 2025.

CODEFINITY. Noções Básicas de PLN | Análise de Sentimento. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://codefinity.com/pt/courses/v2/74c4663f-0c4d-4527-a77c-8cb957605e29/e433d219-0703-431c-8396-6f494dfd4665/6d289933-ede7-4e91-8f0b-beb80da42a58> . Acesso em: 22 out. 2025.

ELASTIC. O que é a análise de sentimentos? Um guia técnico abrangente. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.elastic.co/pt/what-is/sentiment-analysis> . Acesso em: 03 nov. 2025.

HOLCOMBE, Jeremy. O que é Web Scraping? Kinsta, 01 out. 2025. Disponível em: <https://kinsta.com/pt/blog/o-que-e-web-scraping/> . Acesso em: 17 nov. 2025.

LEARN DATA SCI. TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.learndatasci.com/glossary/tf-idf-term-frequency-inverse-document-frequency/> . Acesso em: 17 nov. 2025.

STRYKER, Cole; HOLDSWORTH, Jim. O que é processamento de linguagem natural (PLN)? IBM Think, [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/natural-language-processing> . Acesso em: 16 nov. 2025.

TYAGI, Harshit. How Machine Learning Uses Linear Algebra to Solve Data Problems. freeCodeCamp.org, [S.l.], 1 set. 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/how-machine-learning-leverages-linear-algebra-to-optimize-model-trainingwhy-you-should-learn-the-fundamentals-of-linear-algebra/> . Acesso em: 17 nov. 2025.

YOKOYAMA, Naoki. Modelos de Machine Learning. Medium, 30 out. 2020. Disponível em: <https://naokiyokoyama.medium.com/modelos-de-machine-learning-bcb3f8ed1513> . Acesso em: 08 nov. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."